

O'ITUVCHILARNI INKLYUZIV TA'LIMGA METODIK TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

T. Azizova¹, G. Jumamuratova²

^{1,2}Qori-Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qoraqalpog'iston filiali ilmiy
xodimalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093505>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limi, mazmun-mohiyati, istiqboli, ta'limda modellashtirish texnologiyasini o'quv jarayoniga qo'llash samaradorligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Imkoniyati cheklangan bola, inklyuziv ta'lim, modellashtirish texnologiyasi, yondashuv, metodika.

Annotation. This article highlights the social significance, approaches, problems and tasks of preparing a child with disabilities, as well as the effectiveness of the use of computer modeling technology in the educational process.

Key words: Child with disabilities, inclusive education, modeling technologies, fashion, metholodology.

Аннотация. В данной статье освещены социальная значимость, подходы, проблемы и задачи инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, а также эффективности применения технологии в учебном процессе.

Ключевые слова: Ребёнок с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, технологии моделирования, методика.

Hozirgi kunda jahon miqyosida keng targ'ibot qilinayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi, ya'niy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash masalasi mamlakatimizda ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Bunda alohida ta'limiy ehtiyojlari bo'lgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlari va cheklangan imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishga qodir mahoratli pedagoglarni tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchilarning funktsional majburiyatlari kengayadi, zimmasiga yangi vazifalar yuklanadi bu esa undan yuqori darajali inklyuziv-metodik kompetentlikka ega bo'lishini talab etadi.

Barcha imkoniyati cheklangan o'quvchilarning umumiy bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarining o'ziga xos xususiyatlarini ajratish mumkin. Idrokning sustligi, bilish jarayonlariningning maqsadga yo'naltirilmaganligi, cheklanganligi o'quvchilarga masalalarni tushinishida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Tahlil va sintezning nomukammalligi tufayli ular masalani to'liq emas, balki qismlarini idrok etadilar, bu qismlarni bir butunga bog'lay olmaydilar, sabab-oqibat aloqalarini o'rnatmaydilar. Shu bois inklyuziv ta'lim sharoitida ishlayotgan o'qituvchi birinchi navbatda sinfni o'rganishi, har bir o'quvchining xususiyatlari, uning imkoniyat darajadalarini aniqlashi, uni psixik, jismoniy o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda sinfda ishlashga jalb qilishi zarur.

Darsning samaradorligi ko'p jihatdan aniq maqsad va vazifalarni belgilashga bog'liq. Inklyuziv sinf o'qituvchilari, shuningdek, umumiy ta'lim sinflari uchta vazifani qo'yadilar: ta'limiy, tarbiyaviy va korrektsion-rivojlantiruvchi. Korrektsion-rivojlantiruvchi vazifa o'qituvchini aqliy jarayonlarni, bolaning hissiy ixtiyoriy sohasini

rivojlantirishga, mavjud kamchiliklarni maxsus pedagogik va psixologik usullar bilan tuzatish va qoplashga aniq yo'naltirishi kerak. Ushbu vazifajuda aniq bo'lishi va darsda maksimal darajada ishtirok etadigan aqliy funktsiyalarni faollashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Korreksion-rivojlantiruvchi vazifani amalga oshirish yuqori aqliy funktsiyalarni, hissiy-irodaviy, kognitiv sohalarni va boshqalarni takomillashtirish uchun darsga maxsus tuzatish va rivojlantirish mashqlarini kiritishni, bir nechta analizatorlarga asoslangan vazifalarni kiritishni va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Inklyuziv ta'limni amalga oshirayotgan umumta'lim maktablarida davlat ta'lim standartlariga ilova sifatida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun korreksion dasturlar ham inobatga olinadi, maxsus korreksion ishlarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi (maxsus jihozlangan korreksion xona, maxsus texnik vositalar). Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning bilimlari ularning shaxsiy xususiyatlari va qobiliyatlariga asoslangan holda belgilangan tartibda baholanadi.

Inklyuziv sinflarda darslarni qurishda har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish, differensial yondashuv orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Differensial ta'limning vazifalari o'quvchining o'ziga xosligi (individualligini) ko'rish, o'z kuchiga ishonishga yordam berishdir. Differensial yondashuv o'qituvchilardan ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlari va o'qish imkoniyatlari (idrok, diqqat, tafakkur, xotira va boshqa psixik jarayonlarning rivojlanish darajasi) ni, o'quv fanlar bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalar darajasini va imkoniyatlarini o'rganishni talab qiladi. Bu esa pedagogik jarayonda korreksion-rivojlantiruvchi natijaga erishish maqsadida ta'limni individuallashtirish imkonini beradi.

Differensial yondashuv asosidagi ta'lim jarayonida o'qituvchilar topshiriq bilan birga yordam elementlari mavjud bo'lgan kartachalar;

- darsda bajarish uchun muqobil (moslashtirilgan) topshiriqlar;
- o'qituvchilar tomonidan mazmuni aniqlashtirilgan, soddalashtirilgan topshiriqlar;
- faoliyatning to'g'ri usullarini egallashga yordam beruvchi topshiriqlardan foydalanishi maqsadga muvofiq.

Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quv materiallarini alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ta'limiy imkoniyatlariga moslashtirishda inklyuziv ta'lim texnologiyalaridan foydalaniladi.

Inklyuziv ta'lim texnologiyalari barcha ta'lim oluvchilarga istisnosiz hammabop sifatli ta'lim olishi uchun shart-sharoitlar yaratish usullaridir. Inklyuziv ta'lim texnologiyalar ikkita guruhga bo'linadi:

1. Tashkiliy texnologiyalar:

-Ta'lim jarayonini loyihalash va dasturlash texnologiyalari: o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar o'rtasidagi jamoaviy hamkorlikni tashkil etish texnologiyalari;

-tizimli, moslashtirilgan, hammabop ta'lim muhitini tashkillahtirish texnologiyalari.

2. Ta'limiy texnologiyalar:

-turli xil ta'limiy ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida turli bilim va kompetentsiyalarini o'zlashtirishiga yordam beradigan texnologiyalar;

-differensial ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayonini individuallashtirish texnologiyalari;

-Bolalarning o'qitishdagi qiyinchiliklarni, hulqidagi og'ishlarni bartaraf etishga yo'naltirilgan texnologiyalar.

-ijtimoiy (hayotiy) kompetentsiyalarini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalari.

-ta'lim oluvchilarning yutuqlarini baholash texnologiyalari.

O'quv materialini moslashtirish va modifikatsiyalash texnologiyasi ta'limda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini, qobiliyatlarini va o'rganish uslublarini hisobga olish orqali ta'lim jarayonini samarali qilishga imkon beradi. Bu texnologiya o'quvchilarga yengil, tushunarli, va qiziqarli materiallar taqdim etish orqali ularning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'rganish samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Inklyuziv ta'limda darsning barcha bosqichlarida darajali differentsiatsiya tabaqalashtirilgan topshiriq keng qo'llaniladi.

Bosqichma-bo'sqich qo'shish texnologiyasi – bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga asoslangan yondashuvdir. Ushbu texnologiya, murakkab vazifalarni o'quvchilarga osonroq tushunarli qilish uchun, ularni kichik, tushunarli bosqichlarga bo'lishni nazarda tutadi. Bu texnologiya o'quvchilarga o'rganish jarayonida yangi bilimlarni asta-sekin va izchil ravishda o'rganishga yordam beradi, har bir bosqichda yengilroq, oddiyroq va tushunarli materiallar taqdim etiladi.

Mashg'ulotlarga materiallarni tayyorlashda bolaning qiziqishlari, bajara olish imkoniyatlari hisobga olinadi. Mashg'ulotlar davomida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boladan vazifalarni sinfdagi boshqa bolalardan qabul qilingani kabi qabul qilinadi va ruhlantiriladi. Yutuqlarini va kamchiliklarini ham o'z o'rnida tushuntiriladi. Bunday jarayon alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolada o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bolaning boshqa bolalardan kam emasligi, uning ham o'ziga yarasha qobiliyati va iste'dodi bor ekanligini yuzaga chiqaruvchi ta'limiy va tarbiyaviy usullardan foydalanish juda muhim.

O'qituvchi har bir o'quvchining darajasini bilib, darsga oldindan tayyorgarlik ko'radi. Tabaqalashtirilgan ta'sirlarning barcha turlarini rejalashtiradi, tegishli vazifalarni tayyorlaydi va har bir guruh uchun ko'rsatiladigan yordam shakllarini o'ylab ko'radi. Inklyuziv sinfdan dars rejimini tashkil qilishda o'qituvchi quyidagi talablarga rioya qilishi kerak:

1. Dars aniq algoritimga ega bo'lishi kerak. Muayyan algoritimga o'rganib qolgan bolalar yanada tartibli bo'lishadi

2. "Maxsus" bolalarga taqdim etiladigan har bir vazifa ham muayyan harakatlar algoritimga javob berishi kerak.

3. Nogiron bolalar bo'lgan inklyuziv sinfdagi dars materialni idrok etishni soddalashtirish uchun ko'p sonli ko'rinishdan foydalanishni o'z ichiga olishi kerak. Vizual material rasmlarni yoki narsalarni passiv ravishda ko'rib chiqish emas, balki bilimga hissa qo'shishi kerak.

4. Darsning asosiy talablaridan biri nogiron bolalarning zaif e'tiborini, ularning charchashini va monoton faoliyat bilan to'yinganligini hisobga olishdir. Shuning uchun, darsda o'qituvchi turli xil faoliyat turlarini o'zgartirishi kerak:

a) darsni xotirani, e'tiborni o'rgatadigan vazifalar bilan boshlash yaxshiroqdir;
b) murakkab intellektual topshiriqlardan faqat darsning o'rtasida foydalanish;

v) o'qitish bilan bog'liq vazifalarni va faqat tuzatish yo'nalishiga ega bo'lgan vazifalarni almashtirish (vizual gimnastika, nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirish, idrok va fikrlashni rivojlantirish uchun vazifalardan foydalanish);

d) kutilmagan, o'yin lahzalari, raqobat lahzalari, fitnalar, rolli o'yinlar, minispektakllardan foydalaning (ya'ni bolalarning his-tuyg'ulariga ta'sir qiladigan va bilimlarni hayot bilan bog'laydigan barcha tadbirlar).

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning intellektual va nutqiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari tufayli darslik yordamida yangi materialni tushuntirish tavsiya etilmaydi. Kerakli o'quv materialini to'liq o'zlashtirish uchun, bolalar uchun o'rganilayotgan materialning ko'rgazmali misollari bilan tasdiqlaydigan amaliy faoliyat va o'qituvchining tushuntirishlari bo'lishi kerak.

Vizual usullardan amaliy usullar bilan birgalikda tabaqalashtirilgan foydalanish korreksion pedagogik ishlarning samaradorligini oshiradi. Bunday mashg'ulotlar barcha bolalar muvaffaqiyatlarga erishishga, o'qituvchiga korreksion ishlarining usullarini va individual yondashuvini to'g'ri amalga oshirishga yordam beradi. Inklyuziv ta'limning rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan va oddiy o'quvchi juftlikda ishlash amaliyoti yaxshi samara beradi, bunda juftlik tarkibi asta-sekin o'zgaradi, maxsus ehtiyojlar o'quvchi yoniga yangi o'quvchi qo'shiladi.

Alohida ta'limiy ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni inklyuziv sinflarda o'qitishda differensial yondashuvni amalga oshirish orqali yaxshi samaradorlikka erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim: xalqaro va milliy tajribalar. Uslubiy qo'lanma. – Toshkent 2011. – 208 b. 183-184-b
2. Дюков, В.М. Теоретические и методологические основы инклюзивного образования [Текст] / В.М. Дюков, Л.А. Бойдик // Международный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 12. – С. 172–173.
3. Основные понятия технологии дифференцированного обучения, его принципы и приемы. |Материал:| Образовательная социальная сеть (nsportal.ru).